

QO'NG'IR SUVO'TLAR BO'LIMI TAVSIFI, SISTEMATIKASI, TUZILISHI TARQALISHI VA AHAMIYATI

Odilova Nilufar Kozimjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Tabiiy fanlar yo'nalishi biologiya yo'nalishi

1-bosqich 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123314>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qo'ng'ir suvo'tlari (Phaeophyta) bo'limining umumiy tasnifi, o'ziga xos xususiyatlari, ko'payishi, tarqalishi. Shuningdek qo'ng'ir suvo'tining sistematikasi va asosiy vakillari bilan tanishamiz.

Kalit so'zlar: Katta hajmda, qo'ng'ir suvo'tlar, izogeneratsimonlar sinfi, geterogeneratsimonlar sinfi, siklosporasimonlar sinfi va sistematik tartib.

Annotation: In this article, the general classification of the brown algae (Phaeophyta) department, its characteristics, reproduction, distribution. We will also get acquainted with the systematics and main representatives of brown algae.

Key words: Large, brown algae, class Isogenera, class Heterogenera, class Cyclospora and systematic order. Аннотация: В данной статье представ

Аннотация: В данной статье представлена общая классификация отдела бурых водорослей (Phaeophyta), его характеристика, размножение, распространение. Также мы познакомимся с систематикой и основными представителями бурых водорослей.

Ключевые слова: Крупномасштабные, бурые водоросли, класс Isogenera, класс Heterogenera, класс Cyclospora, систематический порядок.

Qo'ng'irtoifa suvo'tlari xromatoforlarida xlorofill "a" va "s", beta karotin hamda ko'p miqdorda qo'ng'ir rang beruvchi ksantofillar, ayniqsa fukoksantin bo'lishi bilan boshqa suvo'tlaridan ajralib turadi. Zaxira oziqa modda sifatida hujayrada laminarin polisaxaridi, olti atomli manit spirti va moy to'planadi. Monad hujayralar (zoosporalar va gametalar) noxsimon shaklda bo'lib, yon tomonda odatda ikkitadan har xil uzunlikda va har xil tuzilishli xivchinlari bo'ladi. Ularning bir silliq (Akronemali) ikkinchisi esa ikki qator bo'lib tukli (mastigoriemali yoki plevronemali) istisno tariqasida ba'zi vakillaridan tashqari qo'ng'ir suvo'tlarining hammasi dengiz va okeanlardagi suvlarda hayot kechiradi. Ayniqsa, ular Shimoliy va Janubiy yarimsharlarning sovuq suvlarida keng tarqalgan. Tallomining morfologik differentsiatsiyasi bo'yicha ular barcha suvo'tlariga nisbatan murakkabroq tuzilishga ega. Jumladan, ularning ichida bir hujayrali, kolonial, shoxlanmagan yoki oddiy shoxlangan ipsimon vakillari uchramaydi. Eng oddiy tuzilgan qo'ng'irtoifa suvo'tlari har xil ipsimon (geterotrixial), ko'pchiligi esa plastinkasimon tuzilgan. Tallomining hujayralari kuchli shilimshiqqlangan qobiqli bo'lib, bir yadroli, hujayra shirasiga boy bir yoki bir necha vakuulli va har xil shakldagi hujayra qobig'iga yaqin joylashgan xromatoforlarga ega. Ko'payishi vegetativ, jinssiz va jinsiy usulda amalga oshadi. 1. Vegetativ ko'payish tallomining mexanik ravishda bo'laklarga bo'linishi natijasida yoki ayrim vakillarida (masalan, sfatsillariyada) maxsus uzilib tushuvchi kurtaklar hosil qilib amalga oshadi. Qo'ng'irtoifa suvo'tlarining jinssiz ko'payishi sistematik guruhlariga qarab har xil bo'lishi mumkin. 2. Jinssiz ko'payish ko'pchilik qo'ng'ir suvo'tlarda zoosporalar orqali boradi. Bular diploid xromasomali o'simlikda hosil bo'ladi. Zoosporalar hosil bo'lishidan avval bir xonali sporangiy ichidagi diploid yadro reduksion bo'linadi va ikki

xivchinli zoosporaga aylanadi. Diktiotalilarda esa tetrasporalarda harakatsiz tetrasporalar hosil bo'ladi. Keyinchalik gaploid zoospora va tetrasporalarning o'sishidan gametafid hosil bo'ladi. 3. Jinsiy jarayon sodda tuzilgan vakillarida izogamiya yo'li bilan boradi. Shakli kubsimon shaklda sporangiyalarda rivojlanadi. Ba'zi vakillarida geterogamiya ham uchraydi. Murakkab tuzilgan vakillarida jinsiy jarayon oogamiya yo'li bilan boradi. Aksariyat vakillarida oogamiya bitta tuxum hujayra, anteredyda bitta urug' hujayra yetiladi.

Bu bo'lim uchta sinfni o'z ichiga oladi. 1. Izogeneratsimonlar sinfi (Isogeneratae). 2. Geterogeneratsimonlar sinfi (Heterogeneratae) 3. Siklosporasimonlar sinfi (Cyclosporeae).

1. Izogeneratsimonlar (Isogenerate) sinfi quidagicha tartiblarga bo'linadi:

Ektakarpuslilar tartibi (Ectocarpales) hamma dengizlarda tarqalgan. Ayniqsa, sovuq suvli dengizlar tubidagi buyimlar va boshqa yirik tal-lomli suvo'tlar ustiga o'rnashib, epifit holda o'sadi. Ularning tallomi sar-g'ish-qo'ng'ir rangda, bir necha santimetr uzunlikda.

Cfaselyariyalilar tartibi (Sphacelariales) vakillari ektokarpus singari hamma dengizlarda keng tarqalgan bo'lib, uncha yirik bo'lmagan gete- rotrixial tallomga ega.

Xetonteric (Chaetopteris) vakili ham cfaselyar suvo'tlarib ka'bi faqat bo'yiga o'sish xususiyatiga ega. Cfaselyariyalilar tartibining yirik tallomli vakillariga Qora dengizlarda tarqalgan va tallomi 20 sm ga yetadigon klabocteruc misol bo'la oladi.

Kutleriyalilar tartibi (Cutleriales) faqat ikkita: kutleriya (Cutleria) va Zanardiniya (Zanardiniya) turkum kiradi.

Diktiotalilar tartib (Dictyotales) vakillarining vegetativ tallomi bir tekislikda dixotomik shohlangan, apikal vositasida bo'yiga o'sadi. Jins-siz ko'payishi xarakatsiz aplanospora vositasida, jinsiy ko'payishi ooga-miya usulda boradi. Nasllar almashuvi izomorfi.

2. Geterogeneratsimonlar (Heterogeneratae) sinfi bir nechta tartibga bo'linadi lekin eng muhim tartiblardan biri laminariyalilar hisoblanadi. Laminariyalilar tartibi (Laminariales) vakillarining gametafiti bir-bi- ridan juda kam farq qiladi. Ular ipsimon o'simtalar shaklida bo'lib, reduksiyalangan mikroskopik tuzilishdagi hujayralardan tashkil topgan. Ba'zilarida jinsiy organlari bo'ladi.

3. Siklosporasimonlar (Cyclosporeae) sinfiga hayot sikli davrida jinslari almashmaydigan suvo'tlardan fukuslilar tartibi vakillari kiradi. Fukuslilar (Fucales) tartib vakillari tallomining tepasidan o'sishi, jins-siz ko'payishning sodir bo'lmasligi, jinsiy ko'payishni oogamiya yo'li bilan borishi va jinsiy organlar tallomning botiq joylari-konsentakula yoki ckafebiyalarda hosil bo'lishligi bilan xarakterlanadi. Ularning tallo-mi murakkablashib, differensiallashgan.

Xulosa: O'rganishlarimiz natijasida qo'ng'ir suvo'tlar murakkab dara-jada tuzilganligi bilan, hajmining kattaligi bilan boshqa suv o'tlaridan farq qiladi. Shu bilan birga jinsiy, jinssiz va vegetativ yo'l bilan ko'payish-shadi. Xromatafori tarkibida xlorofil "a" va "b" dan tashqari beta karotin hamda qo'ng'ir rang beruvchi pikmentlardan fukoksantin ko'p miqdor-da bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Botanika. Marfologiya va anatomiya, "Просвещение" nashriyoti. 1998 y.
2. Zokirov Q. Z, Jamolxonov X. A, Botanikadan ruscha-o'zbekcha ensiklopedik lug'at "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent 1973 y.
3. Kursanov L. I, Komarniskiy K. I, Meyer V. F, Razdoriskiy A. A, Uranov. Botanika 1-tom

"O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent 1972 y.

4. M.I.Ikromov, X. N. Normurodov, A. S. Yuldashev Botanika O'simliklar morfologiyasi va anatomiyasi. 2002-yil.

